

Fauna silvestre de vertebrados en el campus de la Universidad Michoacana en Morelia

Ireri Suazo-Ortuño ¹

Martin Mejía Zavala ²

Adriana Lechuga Granados ²

¹ Instituto sobre los Recursos Naturales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia, Michoacán, México

² Facultad de Biología, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Morelia Michoacán, México

Palabras clave

animales silvestres, ecología urbana, especies exóticas, especies generalistas

Fotografía: Jonatan Malpica

Resumen

Parte de la fauna silvestre está adaptada o en proceso de adaptación a entornos urbanizados y numerosas especies proporcionan múltiples servicios ecosistémicos, como, por ejemplo, la polinización, lo que incrementa las oportunidades para experimentar y disfrutar de la vida silvestre. Las universidades son centros de educación superior con espacios diversos dentro de las ciudades. Estos centros generalmente tienen espacios relativamente extensos con jardines y arbolados, facilitando la existencia de algunas especies de animales, plantas y otros organismos silvestres y ferales. En el campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia estamos realizando un estudio para registrar las especies de vertebrados que habitan estos espacios. Hasta ahora hemos registrado cuatro especies de anfibios, cinco de reptiles, 54 de aves y 25 de mamíferos. Los taxones que se adaptan a estos nuevos entornos pueden desempeñar funciones ecológicas importantes para la biodiversidad en general y para el bienestar humano en las zonas urbanas.

Introducción

La urbanización es una de las principales causas de pérdida y fragmentación de hábitats naturales y se considera una amenaza global para la biodiversidad, ya que modifica los espacios disponibles para la vida silvestre (Boakes 2024). Una consecuencia importante de la urbanización es la simplificación de los paisajes naturales. Numerosos estudios han demostrado que la urbanización tiene efectos negativos en los animales silvestres nativos debido, por ejemplo, a la simplificación de las relaciones interespecíficas, así como a la

introducción de especies no nativas, lo que provoca una reducción en la abundancia de las poblaciones y una pérdida de la diversidad de la fauna silvestre (Shochat 2004). En contraste, también hay especies que aprovechan la creación de nuevos hábitats con condiciones ambientales diferentes que facilitan la colonización y el desarrollo de sus poblaciones. Es probable que los efectos de la urbanización varíen sustancialmente entre diferentes grupos taxonómicos debido a las diferencias en requerimientos de hábitat y en historias de vida (French *et al.* 2018). En el caso de los espacios de los Centros Universitarios, estos generalmente cuentan con superficies de jardines arbolados que generan condiciones adecuadas para algunas especies de animales. En este trabajo presentamos como ejemplo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la institución de educación superior con mayor tradición en el estado de Michoacán y en Ciudad Universitaria (CU) ubicada en la ciudad de Morelia es donde se concentran sus principales instalaciones y actividades académicas.

¿Quiénes van de paso o viven dentro de Ciudad Universitaria?

En Ciudad Universitaria, miles de estudiantes, maestros y personal administrativo comparten este espacio con otros seres vivos, como insectos, anfibios, serpientes, aves y mamíferos. Por ejemplo, dentro de CU a través de observaciones directas diurnas y nocturnas a lo largo de varios meses hemos registrado cuatro especies de anfibios (Figura 1); la ranita de montaña (*Dryophytes eximius*), la ranita de cañon (*Hyla arenicolor*), el sapito de espuelas (*Spea multiplicata*) y la rana leopardo neovolcánica (*Lithobates neovolcanicus*). La ranita de montaña y la rana leopardo neovolcánica son endémicas de México. Esta última también se encuentra listada en la Norma Oficial Mexicana 059 (NOM-059) como amenazada. Aunque las cuatro especies aún no están incluidas en la categoría de riesgo de extinción global, de acuerdo con la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) podrían estar amenazadas si continuamos destruyendo sus hábitats. También encontramos varias especies de reptiles (Figura 2); la lagartija espinosa de collar (*Sceloporus torquatus*) la cual es una especie generalista y se alimenta de insectos, la serpiente alicante (*Pituophis deppei*) que es una especie endémica de México que se alimenta de vertebrados pequeños como ratones, lagartijas y aves, y que además se encuentra en la categoría de amenazada según la NOM-59 (SEMARNAT 2010). Sobre esta especie, existen algunos mitos o creencias como que se alimenta de leche materna y para que el niño no llore y sea descubierto, mete la cola a la boca del bebe simulando un chupón. La culebra nariz de pala (*Conopsis lineata*) es endémica de México y está considerada como de preocupación menor (UICN) y la culebra de collar (*Diadophis punctatus*) es una especie que no es endémica de México y también está listada por la UICN como de preocupación menor (Figura 2). También encontramos dos especies exóticas (que no son nativas): la serpiente ciega (*Indotyphlops braminus*), originaria de África y Asia, introducida en América y Australia; la lagartija besucona (*Hemidactylus frenatus*) que es originaria del Sudeste Asiático, antes solo la encontrábamos en tierra caliente y

recientemente la hemos registrado en CU y en la ciudad de Morelia. Actualmente, estamos evaluando si su distribución se está expandiendo debido al cambio climático o simplemente está avanzando como resultado del tiempo transcurrido desde su introducción a México.

Figura 1. Especies de anfibios que habitan dentro de Ciudad Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. (A) La rana (*Dryophytes eximius*) (B) la ranita de cañón (*Hyla arenicolor*), (C) el sapito de espuela (*Spea multiplicata*) y (D) la rana leopardo (*Lithobates neovolcanicus*). Fotografías: (A), (B) y (C) Javier Alvarado Díaz, (D) Ramón Rincón Cruz

Figura 2. Reptiles que habitan dentro de Ciudad Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán. Se muestran las especies: (A) la lagartija espinosa de collar (*Sceloporus torquatus*), (B) la culebra nariz de pala (*Conopsis lineata*), (C) la culebra de collar (*Diadophis punctatus*) y el alicante (*Pituophis deppei*). Fotografías: (A) Ramón Rincón Cruz; (B), (C) y (D) Javier Alvarado Díaz

En cuanto a las aves, hemos registrado una mayor riqueza, con 54 especies de 28 familias correspondiendo a 7 órdenes (American Ornithologist's Union 2020). De éstas, en Ciudad Universitaria encontramos 37 especies residentes, 16 migratorias de invierno y una especie migratoria de verano. De acuerdo con las categorías de riesgo de la NOM-059 registramos una especie sujeta a protección especial (Pr). Estas especies pueden proveer algunos servicios ecosistémicos que benefician nuestro entorno y enriquecen nuestra experiencia en este espacio. Registramos cinco especies reconocidas como polinizadores: los colibríes (*Cynanthus latirostris*, *Ramosomyia violiceps*, *Saucerottia beryllina*, *Hylocharis leucotis*, Figura 3) y la calandria de Baltimore (*Icterus galbula*). Además, hemos observado dos especies exóticas, el gorrión común (*Passer domesticus*) y la paloma turca (*Streptopelia decaocto*), paloma que recientemente ha aumentado su población de manera considerable en las últimas décadas.

Figura 3. Cuatro especies polinizadoras de colibríes que habitan dentro de Ciudad Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán. (A) *Cynanthus latirostris* (B) *Ramosomyia violiceps*, (C) *Saucerottia beryllina* y (D) *Hylocharis leucotis*. Fotografías: (A) Ryan Sanderson eBird S58583935 Macaulay Library ML170539101, (B) RJ Baltierra eBird S101861340 Macaulay Library ML 41315423, (C) Carlos Garcia eBird S38408938 Macaulay Library ML64808261, (D) Dorian Anderson eBird S46399424 Macaulay Library ML 149052511

Hemos registrado 25 especies de mamíferos (Figura 4). Entre éstas se encuentran el tlacuache (*Didelphis virginiana*) que se alimenta de vertebrados pequeños, insectos, ranas, aves, serpientes y frutas, pero también es carroñero; la ardilla de tierra (*Otospermophilus variegatus*) la cual consume semillas, granos, frutos, raíces e invertebrados, y siete especies de murciélagos que pertenecen a diversos gremios alimenticios: especies frugívoras (*Artibeus lituratus* y *Sturnira parvidens*), insectívoras (*Balantiopteryx plicata*, *Molossus molossus*, *Molossus rufus* y *Tadarida brasiliensis*) y nectarívoras (*Anoura geoffroy*). Los murciélagos insectívoros controlan poblaciones de insectos, los nectarívoros actúan como polinizadores esenciales, y los frugívoros son cruciales para la dispersión de semillas y la regeneración de bosques. Su papel en la polinización, el control de plagas y la dispersión de semillas subraya la importancia de su conservación para mantener la biodiversidad y la estabilidad ecológica. También hemos registrado el ratón doméstico (*Mus musculus*) con dieta omnívora, la rata de

alcantarilla (*Rattus norvegicus*) cuya dieta es amplia, pero principalmente se alimenta de desperdicios y mantiene poblaciones numerosas, y la rata negra (*Rattus rattus*) con una dieta variada (Figura 4c). Estas tres especies son conocidas principalmente por su relación con los seres humanos y su papel como plagas en ambientes urbanos y agrícolas. Su presencia como especies invasoras ha llevado a esfuerzos de control y erradicación en muchas áreas para proteger la biodiversidad nativa y la salud humana. También dentro de CU viven gatos y perros callejeros. Tanto perros como gatos son depredadores de fauna silvestre y pueden causar daños a la biodiversidad y también pueden ser una amenaza para la salud pública, ya que ambos pueden transmitir enfermedades como la rabia o pueden ser agresivos con las personas y sus excretas pueden contaminar agua y alimentos.

Figura 4. Especies de mamíferos que habitan dentro de Ciudad Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán. (A) El tlacuache (*Didelphis virginiana*) (B) la ardilla de tierra (*Otospermophilus variegatus*), (C) la rata negra (*Rattus rattus*) y (D) murciélago insectívoro (*Tadarida brasiliensis*). Fotografías: (A) Arturo Armenta, (B) Ramón Cancino, (C) César López Chávez observatios/28019609, (D) Michael Durham/Minden Pictures, BCI

Los espacios de los Centros Universitarios nos pueden ayudar a la conservación de la biodiversidad

Aunque nuestro listado es aún incompleto debido a que solo incluye especies de vertebrados grandes registrados a simple vista, actualmente estamos evaluando a las especies dentro de las zonas arboladas de la ciudad de Morelia, incluyendo a los espacios universitarios. Nuestros resultados previos nos demuestran que, para conservar la biodiversidad y las interacciones biológicas, es muy importante mantener grandes áreas verdes dentro de las ciudades, lo que incluye los espacios universitarios. Por ejemplo, en CU encontramos varias especies endémicas de México y algunas de las cuales están incluidas en lista roja de la UICN o en la NOM-059. Estas han sido incluidas en estas normativas debido a que sus poblaciones han disminuido como resultado de ciertas actividades como la transformación de su hábitat, la sobreexplotación, las interacciones con especies invasoras y los efectos de la contaminación, entre otros factores. Estas amenazas han llegado a un punto crítico en el que se considera necesario implementar medidas para protegerlas. Además, también tenemos muchas especies generalistas que, aunque frecuentemente se catalogan en la lista roja de la UICN como de preocupación menor (LC), podrían cambiar de categoría de riesgo si no se conserva su hábitat. La conservación de estos entornos es necesaria para evitar que estas especies vean comprometida su supervivencia en el futuro en el contexto urbano. El número de especies exóticas registradas podría aumentar si no se toman acciones para impedir su llegada y establecimiento (Figura 5). Existen diversas especies de distintos taxones que se adaptan a entornos creados por el ser humano, incluidos ecosistemas urbanos novedosos. Las especies en los campos universitarios pueden desempeñar un papel clave en la sostenibilidad y contribuir a mejorar el bienestar humano en áreas urbanas, ayudando a enfrentar la crisis de biodiversidad.

Figura 5. Especies exóticas que habitan dentro de Ciudad Universitaria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, Michoacán. (A) La serpiente (*Indotyphlops braminus*), (B) la lagartija besucona (*Hemidactylus frenatus*), (C) el pájaro doméstico (*Passer domesticus*) y (D) la paloma turca (*Streptopelia decaocto*).

Fotografías: (A) Jonatan Torres Pérez Coeto, (B) Ramón Rincón Cruz, (C) Evan Lipton eBird S35220347 Macaulay Library ML51357991, (D) Jim Merrit eBird S64381142 Macaulay Library ML208765181

Agradecimientos

Agradecemos a todos los estudiantes de licenciatura y posgrado que están trabajando dentro del proyecto “Evaluación y conservación de los anfibios y reptiles en ambientes antropizados” aprobado por el Consejo de la Investigación Científica de la UMSNH 2024.

Literatura citada:

- American Ornithologists' Union (AOU). 2020. Checklist of North American Birds. 7a. Edition. Allen Press, Inc. Lawrence Kansas, USA.
- Boakes Z *et al.* 2024. The importance of urban areas in supporting vulnerable and endangered mammals. *Urban Ecosystems*, 27: 883-894.
- French SS *et al.* 2018. Town and country reptiles: a review of reptilian responses to urbanization. *Integrative and comparative biology*, 58: 948-966.
- Shochat E. 2004. Credit or debit? Resource input changes population dynamics of city-slicker birds. *Oikos*, 106: 622-626.

¿Quiénes escriben?

Ileri Suazo Ortuño es Bióloga y Maestra en Ciencias de la Facultad de Biología de la UMSNH, realizó su doctorado en el Instituto de Ecología de la UNAM. Actualmente, está adscrita al Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la UMSNH donde colabora con sus estudiantes en diversos proyectos de investigación centrados en las especies animales. Ha publicado varios artículos en revistas especializadas y de divulgación, contribuyendo al conocimiento científico sobre la biología y ecología de los anfibios y reptiles. Sus investigaciones abordan temas como la pérdida de hábitat, el cambio climático y la propagación de enfermedades, proporcionando información para el desarrollo de estrategias de conservación.

Contacto: ireri.suazo@umich.mx

Martin Mejía Zavala es Biólogo egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es profesor adscrito a la misma Facultad y además forma parte del Laboratorio de Investigación en Educación Ambiental de la misma facultad. Desarrolla diversos proyectos de divulgación científica enfocados en ornitología y conservación de diversidad. Además, participa en inventarios ornitológicos y faunísticos en general.

Contacto: martin.mejia@umich.mx

Adriana Lechuga Granados es Bióloga y Maestra en Ciencias de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es profesora e investigadora adscrita a la Facultad de Biología de la UMSNH, donde lleva a cabo diversos proyectos de investigación sobre la conservación y protección de fauna terrestre y fauna marina en las costas del Estado de Michoacán y Guerrero. El trabajo de investigación que realiza junto con sus estudiantes y tesisistas se enfoca en especies prioritarias de conservación, como las tortugas marinas, mamíferos marinos y algunas especies de mamíferos terrestres carnívoros. Ha publicado artículos en revistas especializadas y de divulgación, contribuyendo al conocimiento científico sobre las estrategias de conservación y protección de especies prioritaria.

Contacto: adriana.lechuga@umich.mx

